

10 Tage vor Beginn der Winterspiele:

Innsbruck: Olympiastadt ohne Schnee

Die IX. Olympischen Winterspiele werden am 29. Januar in Innsbruck feierlich eröffnet und sollen alle bisherigen Veranstaltungen übertreffen. Das gilt schon für die reine Beteiligung, nehmen doch 1312 Aktive aus 35 Ländern teil, wobei die Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich und die Sowjetunion die größten Kontingente stellen. Aber auch Eintrittskarten für die Skikonkurrenzen, das Eishockeyturnier, die Bobrennen und die Eislaufwettbewerbe

wurden im Vorverkauf in rauen Mengen abgesetzt, und das Interesse der Zuhausebleibenden steigt von Tag zu Tag, denn ihnen stehen 50 Stunden Fernsehreportagen bevor. So wäre eigentlich alles in bester Ordnung, aber mit des Himmels Mächten ist kein Bund zu flechten. Innsbruck fehlt das, was alle anderen bisherigen Austragungsorte im Überfluß hatten: der Schnee. Er ist in der Hauptstadt des Tirols und in der näheren Umgebung zum kostbarsten Material gewor-

den und wird von überall, wo man ihn herbeiholen kann, zu den Wettkampfstätten geschleppt, denn Innsbruck selber weist 10 Tage vor Beginn der Spiele keinen Schnee auf, und Seefeld, wo die nordischen Disziplinen durchgeführt werden, zählt knapp 30 Zentimeter. Die WOCHE hat in Innsbruck mit eigenen Augen den ersten 'olympischen Wettkampf' verfolgt, den der aufgebotenen österreichischen Bundeswehrsoldaten gegen die Witterungsunbill.

Ein Schneedepot beim Grünwalderhof oberhalb Igels. Inmitten einer völlig apert, frühlinghaften Landschaft wird die kostbare, weiße Mangelware von den Lastwagen abgeladen und mit Schneefräsen auf die starken, allradangetriebenen UNIMOGS geladen. Der Schnee kommt von weit her, teilweise vom Brenner und aus verschiedenen Hochalpentälern.

Die Abfahrtspiste am Westhang des Patscherkofels bereitet den Organisatoren am meisten Kopfzerbrechen. Hier wird der kostbare Schnee, der durch blecherne Rinnen herantransportiert wird, durch Hunderte aufgebotener Bundeswehrsoldaten verteilt und an die richtigen Stellen gebracht. Im Lichte einer milden Wintersonne arbeiten sie unermüdet an der Ausbesserung, denn man gibt in Innsbruck die Hoffnung auf, daß vor Beginn der Olympischen Winterspiele noch Schnee fällt.

Blick von der Olympia-Schanze auf den Berg Isel. Über der im Morgendunst liegenden Stadt Innsbruck leuchtet die Nordkette im ersten Sonnenlicht eines makellosen Tages. Auf dem Sprungauslauf wird eine geheizte Tribüne für die Eröffnung eingerichtet. In Innsbruck selber liegt kein Schnee, doch ist die Sprungschanze sehr gut präpariert.

Der Witz der Olympiade: Der fehlende Ring

In Innsbruck soll das Olympische Emblem leider nur noch vier Ringe haben. Der fünfte wird anderweitig benötigt, von den Innsbrucker Wirten, die ihn als zusätzliche Null auf ihre Rechnungen setzen werden.

Durch einen trockenen Wald führt die Schneerinne direkt zur Abfahrtspiste. Sie bringt das kostbare Material ohne Unterbruch heran. Wenn schon kein Schnee fällt, so hofft man im Organisationskomitee inständig, daß Innsbruck wenigstens vom Föhn verschont bleibt.

Bundeswehrsoldaten entladen die UNIMOGS in blecherne Rinnen, durch die der Schnee zur Piste rutscht. Es sieht nicht darnach aus, als ob diese 'Olympiasoldaten' vor der Eröffnung der Winterspiele wieder ihren ordentlichen Dienst aufnehmen könnten.

Und wieder werden sie schwören...

Aus 35 Nationen werden die Aktiven am Mittwoch, den 29. Januar, ins Olympiastadion entziehen und bei der feierlichen Eröffnungszereimonie schwören, reine Amateure zu sein. Werden das alle mit gutem Gewissen tun? Was meint Toni Sailer dazu, denn er muß es ja wissen? In einer deutschen Illustrierten schreibt er:

«Ich habe oft darüber nachgedacht, ob – zumindest im Skisport, wo ich die Verhältnisse gut kenne – der Amateur-Paragraph noch seine Berechtigung hat. Dabei komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, daß er längst in die Mottenkiste gehört.

Heute vertritt ich die Auffassung, daß man bei der Weltelite des Skisports von Amateuren nicht mehr sprechen kann. Wer zur Spitzenklasse zählen will, muß im Jahr neun bis zehn Monate nur für seinen Sport leben. Wenn man das Sommertraining als Konditionstraining betrachtet, kann der Skiläufer selbst in der wärmeren Jahreszeit nur eine Pause von höchstens zwei Monaten machen. Ist es nicht absurd, zu verlangen, daß er von diesen 60 Tagen Arbeit (wenn sie wirklich geleistet wird) seinen Lebensunterhalt fürs ganze Jahr verdienen soll?

Wer nun behauptet, die Spitzenathleten im Skilauf betrieben ihren Sport nur aus ideellen Gründen und zögen keinen Nutzen daraus, der ist entweder ein Heuchler oder ein Dummkopf. Wenn man das in den obersten Gremien der Sportbehörden nicht auch wüßte und diese Heuchelei nicht unterstützen würde, brauchte man nichts weiter zu tun, als nur von jedem der sogenannten 'Amateure' einen Arbeitsnachweis zu verlangen und zu kontrollieren, ob er auch wirklich arbeitet oder nur in einem Schein-arbeitsverhältnis steht.

Wenn mir aber einer unserer Skistars sagt, er sei Amateur, so lache ich ihn aus – denn er ist es ebenso wenig, wie ich es nicht war. Denn auch zu meiner Zeit bekamen wir Zuwendungen. Mitunter sogar beträchtliche.

Es begann damit, daß wir von Fabrikanten acht Paar Ski geschenkt bekamen, wenn wir zu einem großen Rennen fuhren, und daß wir diese Skier dann an Ort und Stelle gut verkaufen. Dieser Brauch ist inzwischen – wahrscheinlich aber nur infolge Intervention der örtlichen Sportgeschäfte – unterbunden worden. Wenn man einen Durchschnittspreis von 300 Franken pro Paar Ski ansetzt, kann sich jeder leicht ausrechnen, was wir damals, von Rennen zu Rennen fahrend, verdienten. (Die Skifabrikanten gingen übrigens danach dazu über, die Läufer mit Bargeld abzufinden.)»

Die WOCHE an den Olympischen Winterspielen

Wir werden wie gewohnt über die Olympischen Winterspiele in Bild und Wort ausführlich berichten. Außer unseren Redaktoren T. F. Anker und Günther Furrer ist auch Josef Dahinden für die WOCHE in Innsbruck und wird die Skikonkurrenzen kommentieren.

Aufnahmen Herbert Maeder